

Calidad en educación superior: formación docente y currículo

De voluntarios a agentes de cambio:
redefiniendo la formación docente

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

De voluntarios a agentes de cambio: redefiniendo la formación docente

From Volunteers to changemakers: Redefining Teacher Education

María del R. Rivas-Plata Álvarez¹

Mariela Hortencia Mauricio-Gil²

Tania del C. Galindo-Gonzales³

Resumen

El programa de voluntariado TAMBO, desarrollado por la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), redefine la educación como una herramienta transformadora para el cambio social. Inspirado en las teorías de Freire, Vygotsky y Bronfenbrenner, y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Proyecto Educativo Nacional (PEN 2036), TAMBO adopta un enfoque participativo y territorial que promueve la integración de estudiantes, familias y comunidades. Mediante una metodología por fases, el programa aborda desafíos como la deserción escolar, fortaleciendo habilidades comunicativas y lógico-matemáticas, y fomenta la inclusión socioemocional y el liderazgo docente. Desde su implementación, TAMBO ha beneficiado a comunidades de los distritos de Surquillo, Barranco, San Borja, y zonas alejadas como Manchay, Chilca y Cerro Azul, demostrando su impacto como modelo replicable y sostenible que transforma personas y contribuye al desarrollo educativo y social.

Palabras clave: competencias pedagógicas, deserción escolar, metodología participativa, transformación social, voluntariado.

Abstract

The TAMBO program, developed by the Faculty of Education at Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), redefines education as a transformative tool for social change. Inspired by the theories of Freire, Vygotsky, and Bronfenbrenner, and aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the National Education Plan 2036, TAMBO adopts a participatory and territorial approach that promotes the integration of students, families, and communities. Through a phased methodology, the program addresses challenges such as school dropout, strengthens communication and mathematical skills, and fosters socio-emotional inclusion and teacher leadership. Since its implementation, TAMBO has benefited communities in Surquillo, Barranco, San Borja, and remote areas such as Manchay, Chilca, and Cerro Azul, demonstrating its impact as a replicable and sustainable model that transforms individual lives and contributes to educational and social development.

Keywords: Pedagogical competencies, School dropout, Participatory methodology, Social transformation, Volunteering.

¹ Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perú, maria.rivas.plata.a@upch.pe, <https://orcid.org/0000-0003-2797-3892>

² Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perú, mariela.mauricio.g@upch.pe, <https://orcid.org/0000-0002-1269-6426>

³ Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perú, tania.galindo@upch.pe, <https://orcid.org/0000-0002-5798-2207>

1. Introducción

En un contexto donde los desafíos educativos se intensificaron por los efectos de la pandemia del Covid-19, el voluntariado TAMBO emergió como una propuesta transformadora que viene a redefinir la educación como motor clave para el cambio social. TAMBO fue desarrollado por la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y se caracteriza por un enfoque innovador que combina voluntariado, pedagogía contemporánea y un compromiso profundo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Proyecto Educativo Nacional al 2036.

Comprende cuatro estrategias lúdico-recreativas que se articulan una con otra en diferentes fases:

- Refuerzo escolar
- Apoyo en tareas escolares
- Escuela de padres
- Aprendo en comunidad.

Esta iniciativa no solo busca mitigar las consecuencias de la deserción escolar, producto de la pandemia, sino también sentar las bases para una educación inclusiva, equitativa y sostenible. El programa TAMBO se destaca por su enfoque participativo y territorial. Ha sido diseñado para integrar a estudiantes, familias y comunidades en un esfuerzo conjunto por construir un sistema educativo más justo y solidario. Inspirado en los principios pedagógicos de Paulo Freire, Lev Vygotsky y Urie Bronfenbrenner, este modelo adopta una metodología estructurada en fases.

Figura 1
Las cuatro estrategias lúdico-recreativas

Nota: Elaboración propia

Se instala en las municipalidades, logrando incorporar al gobierno local y conformar una triada: municipio, academia y comunidad en favor de niños afectados por la deserción escolar, mediante actividades lideradas por voluntarios y docentes que promueven el aprendizaje colaborativo.

Una de las características más destacadas de TAMBO es su capacidad para transformar a los futuros docentes en líderes educativos y agentes de cambio. Al ofrecerles una inmersión temprana en contextos educativos no formales, el programa no solo fortalece las competencias pedagógicas de los estudiantes de Educación, sino que también cultiva habilidades blandas esenciales para la carrera (liderazgo, creatividad, empatía). Estas competencias son fundamentales para enfrentar los retos educativos del siglo XXI y están alineadas con el 4.º objetivo ODS, que busca garantizar una educación de calidad para todos, y el ODS 17, que promueve alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible.

El impacto de TAMBO no se limita a los estudiantes y docentes. Este programa ha logrado generar un cambio significativo en diversas localidades: Surquillo, Barranco, San Borja, Manchay, Chilca, Cerro Azul, demostrando capacidad para adaptarse a distintos contextos y necesidades. Su metodología flexible y su enfoque en la colaboración intersectorial lo posicionan como un modelo replicable y sostenible que trasciende las aulas de Educación Superior y fomenta el desarrollo social y educativo en diversas realidades.

En esencia, TAMBO es mucho más que un programa de voluntariado: es un laboratorio vivo de aprendizaje y transformación social, ya que integra teoría y práctica, combinadas con un compromiso hacia los principios de inclusión y equidad, que inspira a docentes, estudiantes y comunidad para asumir un rol activo en la construcción de un futuro educativo más prometedor. A través de su enfoque innovador, TAMBO redefine la enseñanza, convirtiéndola en un ejercicio de ciudadanía activa y responsabilidad social, que no solo transforma las vidas de las personas, sino que también fortalece el tejido social de las comunidades atendidas.

2. Metodología

El voluntariado TAMBO adopta una metodología transformadora combinando teorías pedagógicas contemporáneas con los principios de los ODS., los objetivos educativos al 2023 y las directrices del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Este enfoque integral posiciona a la educación como una herramienta clave para el cambio social y el desarrollo sostenible, fomentando una ciudadanía activa y una transformación estructural en las comunidades.

TAMBO se inspira en los planteamientos de Paulo Freire, quien destaca que la educación debe ser un acto de libertad que permita a los individuos reflexionar críticamente y transformar su realidad. TAMBO promueve un enfoque participativo, territorial, orientado a la ciudadanía (Freire, 1970). Este enfoque integra a estudiantes, familias y comunidades, generando un impacto significativo para la Educación Básica y Superior.

Siguiendo a Lev Vygotsky, quien resaltó la interacción social como motor del desarrollo cognitivo, el voluntariado implementa un diseño por fases que asegura una intervención progresiva (Vygotsky, 1978). En la primera fase, se desarrolla la estrategia de reforzamiento

escolar, enfocado en mejorar las capacidades comunicativas y lógico-matemáticas de niños que desertaron de la escuela durante la pandemia. Posteriormente, TAMBO incluye apoyo personalizado para tareas escolares y sesiones de formación para padres, fortaleciendo la integración familiar y el rol activo de la comunidad.

TAMBO se alinea con los postulados de Bronfenbrenner, quien subraya la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo humano, y con John Dewey, quien defendió la conexión entre educación, práctica y experiencia (Bronfenbrenner, 1979; Dewey, 1938). Este modelo promueve la formación de futuros docentes como líderes educativos capaces de liderar con empatía y creatividad, fieles a los principios del ODS 4 y el ODS 17.

La metodología de TAMBO trasciende las aulas, pues considera el acto de enseñar como un ejercicio de responsabilidad social que motiva a estudiantes, docentes y a la comunidad a construir un futuro más inclusivo, equitativo y sostenible

3. Resultados

El voluntariado TAMBO ha demostrado ser un catalizador de transformación educativa con resultados significativos tanto a nivel local como nacional. Desde su implementación, TAMBO ha atendido a niños en situación de abandono escolar, logrando su reintegración al sistema educativo mediante actividades académico-recreativas y soporte socioemocional. Estos esfuerzos han mejorado notablemente las habilidades comunicativas y lógico-matemáticas de los participantes, reduciendo brechas de aprendizaje y fomentando su motivación para continuar sus estudios.

El voluntariado ha fortalecido el perfil académico de los voluntarios, ayudándoles a desarrollar competencias clave que favorecen su rendimiento en el ámbito educativo, ya que, al estar en contacto con los niños y padres de familia, les permite aplicar la teoría en situaciones prácticas, lo que les facilita una comprensión más profunda de los conceptos aprendidos.

En el municipio de Surquillo, durante 2022, el programa brindó reforzamiento y tareas escolares a un aproximado de 54 niños en el año. Mientras que con la estrategia «Aprendo en Comunidad» se atendieron a 26 niños. En 2023, estos números aumentaron significativamente, alcanzando a entre 75 y 180 niños en reforzamiento y tareas escolares, y a 41 niños en «Aprendo en Comunidad». Este crecimiento evidencia la eficacia del modelo y la confianza depositada por las comunidades en la iniciativa.

En el municipio de San Borja, la estrategia «Aprendo en Comunidad» logró atender aproximadamente a 27 niños y a sus padres en 2023, con valiosas consecuencias para la población local.

En Barranco, durante el mismo año, las cuatro estrategias del programa atendieron a alrededor de 200 niños. Mientras que en los municipios de Chilca y Cerro Azul, «Aprendo en Comunidad» benefició a aproximadamente 80 estudiantes en las tres localidades. En Manchay, el programa alcanzó a 40 alumnos y apoyó los domingos, fortaleciendo los lazos entre las familias y las comunidades.

Estos resultados reflejan la capacidad del programa TAMBO para adaptarse a distintos contextos y necesidades, consolidándose como una herramienta versátil y escalable. Su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 4, que promueve una educación inclusiva y de calidad, el ODS 10, que reduce desigualdades, y el ODS 17, que fortalece alianzas estratégicas, asegura su impacto sostenido en las comunidades atendidas.

Además, TAMBO ha transformado el rol de los futuros docentes al ofrecerles una inmersión temprana en contextos educativos no formales. Los voluntarios que participan en el programa son estudiantes de las carreras de Educación y de Psicología; no solo adquieren competencias pedagógicas esenciales, sino que también desarrollan habilidades blandas como liderazgo, creatividad y empatía. Esto los convierte en líderes educativos comprometidos con el bienestar de las generaciones futuras.

En conclusión, los resultados del programa TAMBO resaltan el poder transformador del voluntariado como una herramienta integral para mejorar la educación y promover el desarrollo social. Este modelo inspira a los municipios y gobiernos a invertir en iniciativas similares, consolidando un camino hacia un futuro más equitativo e inclusivo para todos.

4. Discusión y conclusiones

El voluntariado TAMBO evidencia cómo este puede redefinir las bases de la formación docente inicial y la educación inclusiva en contextos de vulnerabilidad. Su diseño participativo y territorial, no solo ha abordado los efectos inmediatos de la pandemia, sino que también ha generado un modelo replicable y adaptable que refuerza la capacidad de respuesta de los municipios frente a desafíos educativos. La experiencia ha demostrado que una intervención educativa integral puede ser el puente entre escuela, familias y gobiernos locales, propiciando un ecosistema de aprendizaje que trasciende las aulas tradicionales.

El voluntariado TAMBO se consolida como un modelo educativo transformador que aborda los desafíos de la deserción escolar y fomenta una educación inclusiva, equitativa y sostenible.

Su metodología participativa y territorial facilita la integración de actores clave, como universidades, municipios y familias, asegurando la sostenibilidad de la propuesta.

Destaca la importancia en la formación docente, promoviendo habilidades pedagógicas, socioemocionales y de liderazgo esenciales para el desarrollo profesional.

Su adhesión a los ODS y a la Agenda 2030 lo posiciona como un modelo replicable, inspirando a gobiernos a invertir en iniciativas educativas intersectoriales que fortalezcan el sistema educativo y garanticen una educación de calidad para todos.

5. Referencias bibliográficas

- Acción por los Niños. (2018). *Voluntariado en el Perú: retos y oportunidades para el desarrollo social*. <https://www.accionporlosninos.org.pe>
- Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano: Experimentos en entornos naturales y diseñados*. Paidós.

- Consejo Nacional de Educación, (2021). *Proyecto Educativo Nacional al 2036: El reto de la ciudadanía plena*. <https://r.issu.edu.do/ik>
- Dewey, J. (2004). *Experiencia y educación*. Ediciones Morata.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Muñoz Giraldo, J. F., Quintero Corzo, J., & Munévar Molina, R. A. (2002). Experiencias en investigación-acción-reflexión con educadores en formación: un estudio en Colombia. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 4(1),1-14. <https://r.issu.edu.do/ug>
- Organización de las Naciones Unidas. (ONU). (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>
- Rieckmann, M. (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje*. UNESCO Publishing. <https://r.issu.edu.do/2d>
- Vaillant, D., & Rossel, C. (2006). Mejorando la formación y el desarrollo profesional docente en Latinoamérica. *Revista Iberoamericana de Educación*, 40(1), 123-146. <https://r.issu.edu.do/Fx>
- Vygotsky, L. S. (2000). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Crítica.